

JANUBI-SHARQIY OSIYODA JOYLASHGAN MAMLAKATLAR RIVOJLANISHIDA ASEAN TASHKILOTINING ROLI

O'rinboyeva Sarvinoz Azim qizi

Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti

1-bosqich magistr talabasi

sarvinoz20010503@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan mamlakatlarning iqtisodiy integratsiyalashuv jarayoni va uning davlatlar iqtisodiy rivojlanishidagi ijobiy ta'siri va ahamiyati haqida fikrlar ilgari suriladi. ASEAN tashkil etilishining siyosiy va iqtisodiy omillari bayon etilib, ushbu xalqaro iqtisodiy integratsiya a'zolarining kelgusida mo'ljallangan maqsadlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: ASEAN, xalqaro iqtisodiy integratsiya, tashqi savdo, jahon iqtisodiyoti, iqtisodiy blok, ittifoq

Kirish.

Hozirda jadal suratlarda rivojlanib borayotgan vaziyatda mamlakatlar iqtisodiyoti va ular o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham rivojlanib bormoqda. Bu esa, jahon iqtisodiyoti takomillashib borishiga sabab bo'ldi. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida turli mamlakatlar iqtisodiyotining bir-biriga bog'liqligi ortib, milliy xo'jaliklar tashqi dunyo uchun tobora ochiq bo'lib bormoqdalar. Bu esa integratsiya jarayonlarining kuchayishiga olib kelmoqda.

Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan davlatlarning birlashuvi va iqtisodiy hamkorlik aloqalari natijasida vujudga kelgan Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari Assotsiatsiyasi (JSHOMA) ingl. ASEAN (keying o'rinlarda ASEAN) hozirgi kunda jahon hamjamiyatidagi eng nufuzli va dolzarb iqtisodiy integratsiyalardan biri hisoblanadi. U 1967-yil "ASEAN deklaratsiyasi" sini imzolash bilan tuzilgan. Ayrim manbalarda Bangkokda qabul qilingani uchun "Bangkok deklaratsiyasi" deb ham ataladi. Dastlab uning tarkibiga Indoneziya, Malayziya, Singapur,

Tailand va Filippin kirgan. Keyinchaik Bruney 1984-yil 7-yanvarda, Vetnam 1995-yil 28-iyul, Laos va Myanma 1997-yil 23-iyul, Kambodja 1999-yil 30-aprelda a'zo bo'ldi. Shunday qilib, ASEAN ga a'zo mamlakatlar soni 10 taga yetdi. Hozirgi kunda kengayib borayotgan ushbu iqtisodiy blok ko'p tomonlama iqtisodiy diplomatiyaga, hamda mintaqaviy (regional) iqtisodiy diplomatiyaga yaqqol misol bo'la oladi. Yaqin kunlarda bo'lib o'tgan summitda Ittifoq chegaradosh davlat Sharqiy Timorni ham a'zolikka qabul qilish fikrini qo'llab-quvvatladi. Natijada, iqtisodiy blok mintaqani butunlay egalladi. Natijada esa, iqtisodchilar fikriga ko'ra, yangi a'zo davlat iqtisodiy o'sishiga va tashqi savdosining kengayishiga sabab bo'lishi kutilmoqda.

Ushbu integratsiya a'zolari tomonidan 1997-yilda prefensial hudud (erkin savdo hududi) tashkil qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Birlamchi prefensial hududlar 20 ta, keyinroq 71 ta tovarlar va 80-yillar oxiriga kelib, 12700 tovar pozitsiyalariga tatbiq qilindi va hozirda ASEAN hududlari tashqi savdosida hech qanday to'siq(bojlar va ta'riflar) yo'q.

1992-yilda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy yaqinlashuvi natijasida Singapur Sammitida 10 yil mobaynida ASEAN mamlakatlari erkin savdo hududi (ASEAN Free Trade Agreement - AFTA)ni shakllantirish to'g'risida qaror qabul qilindi. 1995-yilga kelib, ASEAN Framework Agreement on services – AFAS, ya'ni, Xizmatlar bo'yicha ASEAN doiraviy kelishuvi imzolandi. 1998-yilda o'tkazilgan summitda esa ASEAN Investment Agreement – AIA Investitsiyalar bo'yicha kelishuv amalga oshirildi. Umuman 2000-yilga kelib ASEAN mamlakatlari bojlarni 0-5% gacha qisqartirib asosan erkin savdo hududi (olti mamlakat – Indoneziya, Malayziya, Singapur, Tailand, Filippin, Bruney uchun) tashkil etildi. 2003-yil Indoneziya sammitida ASEAN mamlakatlari Baliy deklaratsiyasini qabul qildilar. Unda integratsiya jarayonlarini Yevropa modeli bo'yicha chuqurlashtirish va 2020-yilgacha ASEAN ning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy-madaniy birlashuvi asosida ASEAN Hamjamiyatini

shakllantirish maqsadi ilgari surilgan. Ushbu maqsadga erishish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Ushbu maqsadlar shior sifatida "One vision, One identity, One community" deb nom berishgan. Darhaqiqat, a'zo bo'lgan 10 ta davlatlar orasida o'zaro iqtisodiy ishonch va siyosiy birdamlik mavjud. Ittifoq tarixida ko'plab iqtisodiy inirozlar va 2008-yil jahon global moliyaviy iqtisodiy inqiroz bo'lishiga qaramay, a'zo mamlakatlar bularni birgalikda kelishib, bartaraf etishdi. Xususan, 1997-yil ittifoq dastlabki a'zolaridan hisoblangan Tailandda boshlangan moliyaviy inqiroz boshqa a'zo mamlakatlarga ham, hatto Yaponiya va Janubiy Koreyaga ham salbiy ta'sir etdi. Biroq, 1998-1999- yillarda subsidiya va boshqa turdagi moliyaviy instrumentlar orqali qayta tiklanishga erishildi.

2007-yil o'tkazilgan ittifoq yig'ilishlarida iqtisodiy blok jahonning boshqa yetakchi davlatlari bilan hamkorligi va tashqi savdosi tahlil qilindi va kengaytirish yo'llari ko'rib chiqildi. Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya bilan ham hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va erkin savdo hududini tashkil qilish yuzasidan muzokaralar olib bordi. Natijada, Economic Community Blueprint – Iqtisodiy Hamjamiyat rejasi tuzishga erishildi. Ushbu kelishuvga ko'ra, tashqi savdoda proteksionizm cheklovlarining ko'pi olib tashlandi. Jumladan, tariflar qisqartirildi. Hozirda ASEAN ning Xitoy bilan tashqi savdo aylanmasi 731 million AQSH dollaridan oshib ketdi. Keyinchalik, ushbu kelishuvga Avstaliya va uning chegaradosh mamlakati Yangi Zelandiya ham a'zo bo'ldi.

Tashkilotning asosiy maqsadlari iqtisodiy o'sishni kuchaytirish, ijtimoiy vaziyatni yaxshilash, a'zo mamlakatlar orasida madaniy aloqalarni rivojlantirish, regional hududni himoya qilish kabi masalalarni oldigan maqsad qilgan mamlakatlar vakillari global muammolarni tinchlik yo'lidagi muzokaralar bilan hal qilish ustida faoliyat yuritishmoqda. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, ushbu xalqaro iqtisodiy integratsiyaning boshqa integratsiyalardan farqi, yaqqol ajratib turadigan jihati ham shunda. Ya'ni, hech qanday iqtisodiy va siyosiy urushlarga aralashmasligidir. Bu barqaror rivojlanishni ta'minlashga imkon beradi.

Global iqtisodiyotga integratsiyalashuv sharoitida ASEAN mamlakatlari iqtisodiy kamkorligining yangi ustuvor yo'nalishlari quyidagilar bo'lmoqda:

- A'zo mamlakatlar iqtisodiy rivojlanish darajalari o'rtasidagi farqni bartaraf qilish;
- Axborot va transport infratuzilmasini rivojlantirish;
- Xizmatlar savdosi sohasini erkinlashtirish;
- Bojxona tartiblarini takomillashtirish va boshqalar

ASEAN mamlakatlari iqtisodiy integratsiyasi paradigmasida muayyan o'zgarishlar yuzaga kelmoqda, integratsiyaning maqsadi iqtisodiy hamkorlikni jadallashtirishdangina iborat bo'lib qolmay, balki global darajada raqobatbardosh bo'lgan yuqori darajada rivojlangan yagona iqtisodiy mintaqani yaratish bo'lmoqda. ASEAN iqtisodiy integratsiyasi tuzilgan vaqtda asosan 3 sohadagi strategic maqsadni ko'zlagan va bu maqsadlarni amalga oshirish uchun o'z qoshida jamiyatlarni tashkil etgan bo'lib, bular quyidagilar:

1. APSC – ASEAN Political Security Community – Siyosiy havfsizlik jamiyati
2. AES – ASEAN Economic Community – Iqtisodiy jamiyat
3. ASCC – ASEAN Socio-Cultural Community – Ijtimoiy-madaniy jamiyat

1-jadval. ASEAN iqtisodiy integratsiyasining muhim jihatlari¹

Ushbu muhim jihatlari o'zaro bir-biri bilan bog'liq hisoblanadi va ittifoq tashkil topgan yillardan beri shu doirada islohotlar amalga oshirib kelinadi. Natijada, mintaqada ko'plab muammolarga yechim topilib, siyosiy va iqtisodiy hamda ijtimoiy barqarorlikka erishildi. (Kambodja muammosi, Myanma davlatidagi siyosiy beqarorlik shular jumlasidan). Aholi turmush darajasi yaxshilandi va bunda ASEAN tashkilotining hissasi katta bo'ldi. Ittifoq rivojlangan mamlakatlari rivojlanayotgan va rivojlanish darajasi sekin bo'lgan mamlakatlarga har tomonlama ko'mak berdi.

Keyinchalik atrof-muhit yomonlashuvi natijasida alohida jamiyat va muhim jihat tashkil etildi. Ommaviy hududlarning ifloslanishi darajasi ko'tarilib, aholi salomatligiga xavf tug'dirdi. Bilamizki, ushbu hudud asosan orol va orolbo'yi hududlardan joylashganligi sababli atrof-muhit zararlanishi jarayoni tezlashdi. Bunga albatta, mamlakatlar turizm salohiyati va turistlar sonining ko'p va

¹ Ushbu jadval muallif tomonidan tayyorlandi.

davomiyligi ham sabab bo'ldi. Natijada, 4-muhim jihat sifatida – Regional hududni himoya qilish kiritildi va jamiyat tuzilib ushbu sohaga hozirgacha urg'u berib kelinmoqda. Undan tashqari mamlakat elektr energiyasi bo'yicha ham islohotlar olib bordi va yashil iqtisodiyotga katta ahamiyat qaratdi. Natijada, shamol elektrostansiyalari sonini ko'paytirish bo'yicha bitimlar (ASEAN Wind Energy) tuzildi. Bu ham albatta, ittifoqning mintaqa mamlakatlari rivojlanishidagi ijobiy ta'sirlaridan biri hisoblanadi.

Endi ushbu tashkilotning Janubi-Sharqiy Osiyo hududida joylashgan mamlakatlar aholisi, iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotiga ta'sirini o'rganadigan bo'lsak, 1967-yil tashkil topganiga 50 yildan oshdi va bu muddat mobaynida mintaqa dunyoning 6-eng yirik iqtisodiyotiga aylandi. 1967-yilda mamlakatlar aholisi atigi 185 million kishini tashkil etgan bo'lsa, hozirda ASEAN ga a'zo mamlakatlar aholisi hozirda qariyb 689 million kishi². Ushbu mamlakatlar integratsiyalashgan vaqtda YaIM miqdori dastlab 5 ta a'zo davlatniki 23 million AQSh dollar bo'lsa, hozirda 3.66 trillion (2023-yil) AQSH dollar (1-rasm)

² <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/>

1-rasm. ASEAN davlatlari Yalpi ichki mahsuloti o'sish suratlari.³

Undan tashqari boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlar ham yuqori o'sish suratlari ekanligiga guvoh bo'lamiz. Jumladan, YaIM jon boshiga 122 AQSH dollaridan 4 021 AQSH dollarigacha, ya'ni daromadi o'rtachadan yuqori mamlakatlar(upper medium income) qatoriga kirgan. tashqi savdo aylanmasi 2,219 mlrd AQSH dollarga(2016-yil) yetgan.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rib turibmizki, Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari iqtisodiy rivojlanishida ASEAN tashkilotining roli katta. Bunga birinchi omil qilib, erkin savdo hududlari va davlatlar o'rtasida savdoni erkinlashtirishni olishimiz mumkin. A'zo davlatlar yig'ilishlarga raislik qilish uchun har yili rotatsiyadan o'tadi. Indoneziya 2023-yilda mezbonlik rolini o'z zimmasiga olgan. Bu yilgi sammit uchun asosiy muhokama masalalari Myanmadagi 2021-yilgi harbiy to'ntarish, barqaror o'sishni oshirish va blokka a'zo bo'lmagan yagona janubi-sharqiy Osiyo davlati Sharqiy Timorni to'liq a'zolikka qabul qilishdan iborat bo'ldi. A'zolar, shuningdek, mintaqada ittifoqning ta'sirini oshirish bo'yicha 2019-yilgi rejani ham muhokama qiladi. ASEAN qarorlari a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro konsensus orqali qabul qilinadi. Bu qarorlar a'zolarining ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga asoslanadi. Tanqidchilarning fikricha, bu tashkilotni zaiflashtiradi va ASEAN qaror qabul qilishda yanada qat'iyroq rol o'ynashi kerak deb o'ylaydi. Bugungi kunda ASEAN ichidagi savdo tariflari amalda nolga teng. Bu blok Yalpi ichki mahsuloti bo'yicha Osiyoda uchinchi va dunyoda oltinchi eng yirik iqtisodiyotga aylangan.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ASEAN iqtisodiy integratsiyasi jahondagi eng tinchlikparvar tashkilot dir. Asosiy urg'u jahondagi hech qanday notinchliklarga va siyosiy to'qnashuvlarga aralashmasdan va a'zo davlatlar o'rtasida ham uyg'unlik, birdamlikni barqaror tarzda tashkil etgani kabi sabablar

³ https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2017/08/ASEAN_economic_progress.pdf

asosida rivojlanib, unga a'zo bo'lgan mamlakatlarni ham rivojlantirib kelmoqda. Bundan tashqari, ularning ajralib turadigan asosiy jihati shundaki, bozor mexanizmi ruli "qattiq siyosiy qo'llar"da, ya'ni davlatning qo'lida. Ittifoq tashkil topganining dastlabki yillarida a'zo davlatlarni kuchli siyosiy arboblardan boshqarar edi. Jumladan, Singapur Bosh vaziri Li Kuan Yu va Malayziya Bosh vaziri Maxatxir Muhammad shular jumlasidandir. Li Kuan Yuning so'zlariga ko'ra, - "Qo'shnilar bilan urush emas, savdo qiling". Ittifoq ushbu tamoyilni ham ilgari surdi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

ASEAN ittifoqining Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarini rivojlantirish bo'yicha fikrlarni umumlashtirib, omillarni sanab o'tsak, bular quyidagilar:

- Ittifoqning siyosiy va iqtisodiy urushlar (sanksiya va boykotlarga) aralashmasligi yoki betarafligi, ittifoq faqat rivojlanishni va siyosiy barqarorlikni ko'zlagan va bu yo'lda har qaysi global tahdidga ahamiyat bermaydi;
- Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari juda qulay geografik muhitda joylashgan va suv transporti, logistikani rivojlantirish bo'yicha yuqori potensialga ega. Jumladan, ko'plab portlar, port-shaharlar mavjud bo'lib, yuk tashish xizmatining arzonligi Ittifoq a'zolari o'zaro tashqi savdosi rivojlanishida muhim rol o'ynaydi;
- Ushbu hududda joylashgan mamlakatlar Inson kapitalidan juda samarali foydalanadi. Ularda mamlakat iqtisodiyoti uchun jiddiy xavflardan biri bo'lgan "Aql oqimining chiqib ketishi", ya'ni aqlli kishilarning boshqa davlatlarga borib ishlashi kabi muammo mavjud emas va aksincha, ushbu davlatlar ko'plab ilmi insonlarni kata maosh va qulay sharoit evaziga o'ziga jalb etadi va ular rivojlanish uchun muhim turtki vazifasini o'taydi;
- Ittifoq doirasida bir-biriga iqtisodiy va siyosiy darajada ko'makning yuqoriligi va Ittifoq doirasidagi qarorlarda suverenitetning mavjudligi, teng huquqlilikning yuqori suratda ekanligi;

- Ittifoqqa a'zo bo'lgan rivojlangan davlatlar va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etishga intilish. Rivojlangan davlatlar rivojlanayotgan davlatlarni iqtisodiy o'sishida qo'llab-quvvatlashi va boshqa omillardan iborat.

Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, ASEAN ko'p tomonlama va ayniqsa, mintaqaviy diplomatiyaning yaqqol namunasi vazifasini o'tadi. A'zo mamlakatlar o'rtasida suverenitetning yuqori darajada yo'lga qo'yilganligi alohida ta'kidlab o'tishga arziydigan xususiyatlardan sanaladi. Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan mamlakatlar ushbu iqtisodiy blok yordamida bir jamoaga aylandi va har tomonlama rivojlanish tendensiyasiga erishdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekistonning ASEAN mamlakatlari bilan iqtisodiy hamkorligi. O.Abduraxmonov Sh. Jamalov. O'quv qo'llanma Toshkent 2012-yil
2. Xalqaro iqtisodiy integratsiya. G.Nazarova, X.Xalilov, A.Azimov, I.Xanova Toshkent-2010.
3. ASEAN Economic progress 1967-2017 ASEAN 50.
4. https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2017/08/ASEAN_economic_progress.pdf
5. <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/>